

УДК 336.201

DOI 10.5281/zenodo.19231132

**СЕРДЮК Вера Николаевна¹,
АКАЕВ Шамиль Муртузович¹,
БЕШУЛЯ Ирина Викторовна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

УЧЕТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию методических аспектов формирования и использования информационной базы о деятельности организации с целью выявления, предупреждения и устранения угроз её экономической безопасности. Обосновывается необходимость интеграции финансовой бухгалтерии с другими системами учета (управленческим, налоговым, статистическим), что позволяет обеспечить своевременную поддержку принятия тактических и стратегических управленческих решений в условиях цифровизации экономики и возросших требований к оперативности и точности управленческой информации. Новизна исследования заключается в решении проблемы построения единого информационного пространства в организации посредством интеграции различных видов учета. Сделаны выводы о преимуществах создания единого информационного пространства для повышения эффективности бизнеса и предоставления актуальной информации для принятия управленческих решений, обеспечивающих экономическую безопасность организации.

***Ключевые слова:** экономическая безопасность организации, финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, статистический учет, единое информационное пространство, автоматизация учета, цифровизация, принятие управленческих решений.*

Введение. В условиях развития цифровых технологий возросла необходимость в обработке большого объема различной информации с целью обеспечения экономической безопасности организации.

Поэтому нельзя не согласиться с Копыловой Е.К. и Копыловой Т.И., которые, не снижая значимости бухгалтерской профессии в условиях применения IT-технологий, акцентируют внимание на дискуссионных вопросах о месте бухгалтерской профессии в цифровом обществе, развитии видов и объектов бухгалтерского учета, необходимости переосмысления содержания нормативно-правовых актов в области регулирования бухгалтерского учета [1-2].

Одинцова Т.М. считает, что целесообразно не просто обсуждение, но и переосмысление на уровне профессионального сообщества требований к содержанию и формату его информационного продукта, определению роли и места в информационной среде цифровой экономики [3].

Следует отметить, что такая дискуссия находится в самом разгаре, поскольку в Российской Федерации закончено внедрение проекта по информационному и цифровому развитию страны, общества и бизнеса «Цифровая экономика РФ», и с 2025 г. реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», затрагивающий вопросы сбора, хранения, обработки и анализа больших объемов информации с целью получения ценных данных и выводов для принятия стратегических решений, способных в положительном ключе повлиять на развитие страны [4].

Миславская Н.А. рассматривает цифровизацию как предпосылку синтеза новых методологических и методических подходов к решению задач отражения экономической реальности в системе бухгалтерского учета [5].

Кропоткина А.П., Маняева В.А. не сомневаются в том, что «по мере роста автоматизации учетного процесса, повышение существующих навыков и опыта для использования результатов IT-технологий принесет пользу коммерческой компании» [6, с. 244].

По мнению Нефедьевой П.В., автоматизация бухгалтерского учета с помощью облачных технологий, которые позволяют хранить и обрабатывать данные на серверах провайдера, обеспечивая доступ из любой точки мира, представляют огромные преимущества [7].

Кучер В.А. и Долбня Н.В. справедливо считают, что «единое информационное пространство, созданное на основе интегрированных облачных бухгалтерских систем, снижает трудозатраты бухгалтеров и повышает точность учета, обеспечивает руководство предприятия актуальной и достоверной информацией, необходимой для принятия обоснованных стратегических решений в области инвестиций, развития новых рынков и оптимизации бизнес-модели, способствуют повышению прозрачности и подотчетности деятельности предприятия, что улучшает корпоративное управление и снижает риски» [8].

Василенко М.Е. и Терновая П.С. также утверждают, что с развитием науки и техники появляются новые, инновационные средства и цифровые технологии, не подменяющие бухгалтеров и аудиторов, а упрощающие и ускоряющие их работу [9].

Таким образом, в условиях цифровой экономики наиболее полно требованиям современности отвечает автоматизированная модель учета, ориентированная на широкое использование персональных электронно-вычислительных машин и передовых информационных технологий. Грамотная и четкая организация автоматизированного учета способствует снижению трудоемкости формирования информационной базы с одновременным повышением её точности и достоверности.

Вышесказанное обуславливает актуальность статьи, цель которой состоит в формировании единого информационного пространства посредством интеграции различных видов учета для обеспечения экономической безопасности организации при обработке, анализе и систематизации данных о фактах хозяйственной жизни.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели используется системный подход к формированию информационной базы о деятельности экономического субъекта на базе интеграции финансового учета с управленческим, налоговым и статистическим видами учета.

Результаты. Информатизация оказывает значительное влияние на современное принятие решений, трансформируя традиционные подходы во всех сферах деятельности. Это связано с интеграцией передовых информационных и цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, который обеспечивает возможность оперативного анализа большого объема данных. Благодаря этому, специалисты могут обнаруживать скрытые закономерности и связи, недоступные простому человеческому восприятию.

Широкое использование информационных технологий становится необходимым условием для повышения конкурентоспособности в бизнесе, так как компании могут быстрее адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды и принимать более обоснованные решения, благодаря формированию единого информационного пространства посредством интеграции различных видов учета (рис. 1).

В условиях применения IT-технологий своевременную передачу учетной информации для её аналитической обработки с целью принятия управленческих решений можно обеспечить путем увязки рабочего плана счетов с объектами управленческого учета, открыв субсчета и счета аналитического учета в разрезе подразделений, видов

продукции (товаров, работ, услуг), инвентарных, номенклатурных, табельных номеров, регионов продаж и других направлений, необходимых для управления организацией. Значимость такого детального подхода возрастает по мере увеличения объемов информационных массивов, в которых без соответствующей классификации могут «затеряться» данные, обеспечивающие экономическую безопасность фирмы. В начале двухтысячных годов одна из крупнейших компаний Донбасса три года не вводила в финансовой бухгалтерии «новые» счета, так как «старый» рабочий план счетов позволял оперативно формировать информационную базу в системе управленческого учета.

Рис. 1. Взаимосвязь финансового учета с другими видами учета

Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций предусмотрено определение прибыли или убытка от продаж и внереализационной деятельности экономического субъекта в конце каждого месяца [10]. Однако управленческому персоналу для предотвращения возможного ухудшения финансового состояния организации нужна оперативная информация о финансовых результатах деятельности. Поэтому в компьютерной программе «1С: Бухгалтерия» можно предусмотреть алгоритмы расчета прибыли (убытка) по каждой сделке с целью передачи в управленческую бухгалтерию маржи по ней и использования этих данных для принятия решений по управлению текущей деятельностью организации (рис. 2).

Использование цифровизации и искусственного интеллекта в бухгалтерском учете позволит решить проблему предоставления оперативной информации управленческому персоналу, поскольку появилась возможность не формального, а реального внедрения системы «стандарт-костинг», практическое применение которой в экономически развитых странах доказало ее высокую эффективность.

Система «стандарт-костинг» может влиять на повышение доходности экономического субъекта по трем направлениям:

- 1) выявление устранимых потерь (неблагоприятных отклонений), снижающих прибыль организации;
- 2) предоставление менеджерам точных данных о себестоимости производства, на основании которых работники отдела сбыта продукции могут планировать объем продаж

и устанавливать оптимальные цены;

3) минимизация учетной работы, связанной с калькулированием.

Рис. 2. Направления использования маржи в управлении текущей деятельностью организации

Преимущество «стандарт-костинг» состоит в том, что он без сложных выборок, дополнительных сводок и промежуточных документов предоставляет все необходимые сведения, вытекающие из самой системы учета, акцентируя внимание на отрицательных моментах. Имея развернутую информацию об отклонениях от норм по причинам и виновникам, можно контролировать работу любого производственного подразделения. Проводимый на этой основе ретроспективный и оперативный экономический анализ позволяет обнаружить недостатки в организации производства, снабжении, нормировании, использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов, выявить имеющиеся внутренние резервы.

При этом следует обратить внимание на разработанную Вороновой Е.Ю. и Векшиной А.А. модель учетно-аналитического обеспечения оптимизации затрат в контексте неоинституционального подхода, которая основана на ценностно-ориентированном подходе к управлению затратами, заключающемся в создании полезных эффектов на максимальном уровне при оптимальном, а не минимальном уровне затрат [11].

Данные финансовой бухгалтерии играют важную роль и при принятии стратегических управленческих решений, касающихся перспективы развития организации. Так, информация о значительном физическом и моральном износе основных средств заставляет задуматься о капитальных вложениях; низкая рентабельность отдельных видов выпускаемой продукции – об обновлении ассортиментного ряда или реструктуризации бизнеса; наличие свободных денежных средств – о возможности осуществления финансовых вложений.

Финансово-экономический анализ, включающий оценку отрасли, в которой осуществляет свою операционную деятельность экономический субъект, анализ основных показателей его хозяйственной деятельности и финансового состояния, а также изучение организационной структуры предприятия, позволит диагностировать проблему, возникшую в коммерческой деятельности, а также сформулировать ограничения и критерии для принятия решения.

При использовании единой системы информационного обеспечения принятия управленческих решений в отечественных организациях появляется возможность в рамках адаптивной стратегии бизнеса своевременно просчитать целесообразность снятия с производства убыточных изделий и обновления ассортимента выпускаемой продукции.

Для определения точки производства, после которой последует его спад,

целесообразно воспользоваться экономико-математической моделью расчета максимального уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации при условии удовлетворения спроса на рынке, соответствующего плановому объему выпуска продукции, и рационального использования действующих производственных мощностей в условиях изменения параметров стратегического развития субъекта предпринимательства.

Конкретный вопрос об обновлении ассортимента выпускаемой продукции должен решаться в рамках оптимальной инновационно-инвестиционной политики стратегического развития экономического субъекта, поскольку в современных условиях хозяйствования на рынке может выжить только продавец инновационных изделий или услуг, а значит, инвестиции, в первую очередь, должны быть направлены в инновационные проекты. Следовательно, при выборе приоритетных направлений стратегического развития экономического субъекта речь должна идти об информационно-аналитическом обеспечении управления инновационно-инвестиционной деятельностью при формировании конкурентных преимуществ организации с учетом интересов участников рынка.

Принять окончательное решение о реализации инновационно-инвестиционного проекта с учетом возможных финансовых рисков и в дальнейшем оперативно следить за изменениями объемов поступления финансирования по каждой инвестиционной фазе этого проекта помогут разработанные Клычовой Г.С. и Парфеновой К.А. формы управленческой отчетности по поступлению финансирования по фазам инвестиционного проекта, в которых раскрывается информация о запланированном и фактическом поступлении денежных средств, и представлены оперативные цифровые данные по объему и источникам финансирования каждой фазы инвестиционного проекта [12].

Одной из основных функций бухгалтерских информационных систем является обеспечение автоматизированного решения всего комплекса задач финансового и налогового учета на основе единых первичных данных с целью получения достоверной информации для принятия управленческих решений, связанных с выполнением налоговой обязанности субъекта хозяйствования перед государством.

В условиях функционирования компьютерной среды назрела необходимость гармонизации формирования доходов и расходов хозяйственной деятельности в финансовом и налоговом учете. Это обусловлено тем, что зачастую они не коррелируют между собой, а, следовательно, бухгалтеры вынуждены вручную выбирать те операции, которые участвуют в подсчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Так, при формировании доходов и расходов финансовая бухгалтерия руководствуется принципом начисления и соответствия доходов и расходов, при котором осуществляется сопоставление доходов отчетного периода с расходами, осуществленными для получения этих доходов. При этом доходы и расходы отражаются в учете и отчетности в момент их возникновения, независимо от времени поступления и уплаты денег.

Порядок определения доходов и расходов, формирующих налогооблагаемую прибыль, зависит от метода их признания: кассового или начисления [13] (табл. 1)

Кроме того, при формировании доходов в финансовом и налоговом учете иногда применяются разные методы их признания. Например, некоторые доходы от внереализационных операций признаются в финансовом учете при начислении, а в налоговом – по дате их фактического поступления, то есть по кассовому методу: дивиденды от долевого участия в деятельности других организаций; доходы в виде процентов, начисляемых на сумму требований конкурсного кредитора в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); доходы в виде процентов по кредитному договору в финансовом учете признаются доходом при их начислении, а в

налоговом – на дату поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика.

Таблица 1. Методы признания доходов и расходов в налоговом учете*

Признаки	Кассовый метод	Метод начисления
1	2	3
Условия применения метода	Организации (за исключением банков, кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций, организаций, признаваемых контролирующими лицами контролируемых иностранных компаний, и организаций, владеющих лицензиями на пользование участком недр) имеют право на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.	В обязательном порядке метод начисления применяют банки, кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации, организации, признаваемые контролирующими лицами контролируемых иностранных компаний, и организации, владеющие лицензиями на пользование участком недр, в границах которого расположено новое морское месторождение углеводородного сырья либо в границах которого предполагается осуществлять поиск, оценку и (или) разведку нового морского месторождения углеводородного сырья на основании лицензии на пользование недрами одновременно для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых или для разведки и добычи полезных ископаемых. Если налогоплательщик, перешедший на определение доходов и расходов по кассовому методу, в течение налогового периода превысил предельный размер суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), то он обязан перейти на определение доходов и расходов по методу начисления с начала налогового периода, в течение которого было допущено такое превышение.
Признание доходов	Датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый метод).	Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам (услугам).

Окончание табл. 1

1	2	3
<p>Признание расходов, принимаемых для целей налогообложения</p>	<p>Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты. В данном случае оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства налогоплательщиком – приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).</p>	<p>Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика. Данный порядок не применяется к расходам некоммерческих организаций, относящимся к уставной некоммерческой деятельности, которые должны осуществляться за счет средств целевого финансирования и (или) целевых поступлений, не учитываемых при определении налоговой базы.</p>
<p>Преимущества</p>	<p>Возникновение налоговых обязательств с получением денег от покупателей и заказчиков, что дает возможность погасить долг перед бюджетом.</p>	<p>Соблюдение экономических законов процесса реализации.</p>
<p>Недостатки</p>	<p>Не соблюдение экономических законов процесса реализации.</p>	<p>Возникновение налоговых обязательств до получения денег от покупателей и заказчиков, что в условиях кризиса платежей ставит под сомнение возможность погасить долг перед бюджетом.</p>

* Ист.: составлено на основе [13].

Не коррелируют между собой некоторые расходы, отражаемые в финансовом учете, и включаемые в налогооблагаемую базу. Так, косвенные расходы в составе производственной себестоимости в качестве распределенных общепроизводственных расходов списываются в финансовой бухгалтерии по мере реализации продукции (работ, услуг). В налоговом учете косвенные расходы (как и внереализационные расходы) в полной сумме включаются в расходы текущего отчетного (налогового) периода.

В финансовом учете начисляется амортизация по всем группам основных средств

организации, эксплуатируемым во всех сферах ее деятельности (в основном, вспомогательном, обслуживающем производствах) любым из трех способов начисления амортизации, предусмотренных ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении)) [14]. Налоговая же амортизация начисляется по основным средствам, которые эксплуатируются для извлечения дохода более 12 месяцев и первоначальная стоимость которых более 100 000 рублей, с использованием либо линейного, либо нелинейного методов, исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества [13].

Большинство расхождений в составе расходов, отражаемых в финансовом и налоговом учете, связано с ограничениями, установленными Налоговым кодексом РФ (табл. 2).

Таблица 2. Различия в финансовом и налоговом учете расходов, обусловленные ограничениями, установленными Налоговым кодексом РФ*

№ п/п	Содержание расходов	Признание в	
		финансовом учете	налоговом учете
1	2	3	4
1	Совокупная сумма платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного личного страхования и взносов по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица	в полной сумме	в размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату труда
2	Совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», и платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников	в полной сумме	в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда
3	Представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества	в полной сумме	в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период
4	Расходы на замену бракованных, утративших товарный вид в процессе перевозки и (или) реализации и недостающих экземпляров периодических печатных изданий в упаковках	в полной сумме	в сумме, не превышающей 7 процентов стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания
5	Расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения	в полной сумме	в размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату труда

Окончание табл. 2

1	2	3	4
6	Расходы на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации	в сумме фактических затрат	в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 000 рублей в совокупности за налоговый период на каждого из лиц
7	Расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках	в сумме фактических затрат	в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации
8	Резерв по сомнительным долгам	в сумме фактических затрат	сумма резерва не может превышать большую из величин – 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период

* Ист.: составлено на основе [13].

Иногда расхождения в составе расходов, отражаемых в финансовом и налоговом учете, обусловлены проявлением стимулирующей или регулирующей функций налоговой системы РФ путем использования повышающих коэффициентов при формировании расходов в налоговом учете (табл. 3).

Таблица 3. Различия в финансовом и налоговом учете расходов, обусловленные проявлением стимулирующей или регулирующей функций налоговой системы РФ*

№ п/п	Содержание расходов	Признание в	
		финансовом учете	налоговом учете
1	2	3	4
1	Расходы, связанные с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	в сумме фактических затрат	могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента 2
2	Расходы, формируемые первоначальную стоимость объекта основных средств и нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, либо в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования, утверждаемый Правительством РФ	в сумме фактических затрат	могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента 2

Окончание табл. 3

1	2	3	4
3	<p>Амортизационные отчисления в отношении амортизируемых основных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности; - налогоплательщиков – сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты); - налогоплательщиков – организаций, имеющих статус резидента промышленно-производственной или туристско-рекреационной особой экономической зоны либо участника свободной экономической зоны; - относящихся к объектам (за исключением зданий), имеющим высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской Федерации, или к объектам (за исключением зданий), имеющим высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности; - относящихся к основному технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения наилучших доступных технологий, согласно утвержденному Правительством Российской Федерации перечню основного технологического оборудования; - включенных в первую – седьмую амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта 	<p>в сумме фактических затрат, рассчитанных по основной норме амортизации</p>	<p>могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента не выше 2 к основной норме амортизации</p>
4	<p>Амортизационные отчисления в отношении амортизируемых основных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), кроме основных средств, относящихся к первой – третьей амортизационным группам; - используемых только для осуществления научно-технической деятельности; - используемых налогоплательщиками исключительно при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья; - включенных на дату их ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции 	<p>в сумме фактических затрат, рассчитанных по основной норме амортизации</p>	<p>могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента не выше 3 к основной норме амортизации</p>
5	<p>Амортизационные отчисления в отношении нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных</p>	<p>в сумме фактических затрат, рассчитанных по основной норме амортизации</p>	

* Ист.: составлено на основе [13].

На этом примеры «нестыковок» в составе доходов и расходов, задействованных при формировании прибыли в финансовом и налоговом учете, не заканчиваются. Однако устранить данное несоответствие в рамках действующего правового поля не представляется возможным. Поэтому следует гармонизировать финансовый и налоговый учет доходов и расходов следующим образом: пометить хозяйственные операции, суммы по которым используются в налоговом учете, с помощью своеобразных маркеров – дополнительных счетов «НД» («Налоговые доходы») и «НР» («Налоговые расходы») (табл. 4).

Таблица 4. Учетное отражение налоговых доходов и налоговых расходов

№ п/п	Состав доходов и расходов	Дебет	Кредит
1	2	3	4
Формирование налоговых доходов			
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущества, имущественных прав	62, 50, 51, 52 НД	НД 90.1
2	Налог на добавленную стоимость, входящий в выручку	90.3 -НД	-НД 68.НДС
3	Отрицательная разница между продажной и покупной ценой товаров, работ, услуг	НД	НД
4	Вознаграждение комиссионера (поверенного, агента и т.п.) по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочих подобных договоров	76 НД	НД 90.1
5	Поступление средств в кассу или на банковский счет налогоплательщика согласно договорам дарения, другим подобным договорам или без заключения таких договоров	50, 51, 52 НД	НД 91.1
6	Сумма задолженности одного плательщика налогов перед другим, которая не взыскана после окончания срока исковой давности	60, 76 НД	НД 91.1
7	Стоимость товаров, полученных налогоплательщиком согласно договорам дарения, другим гражданско-правовым договорам, не предусматривающим денежной или другой компенсации стоимости таких материальных ценностей и нематериальных активов или их возврата, или без заключения таких договоров	01, 04, 10, 41 НД	НД 91.1
8	Стоимость материальных ценностей, переданных организации согласно договорам хранения и использованных им в собственном производственном или хозяйственном обороте	- НД	002 НД
9	Возвратная финансовая помощь в случае ее невозвращения в течение 12 месяцев с момента получения	НД	НД
10	Доходы от осуществления операций лизинга (аренды)	76 НД	НД 91.1
11	Суммы штрафов, неустойки или пени, полученных по решению сторон договора или по решению соответствующих государственных органов	51 НД	НД 76, 91.1
12	Положительное значение курсовых разниц	52, 60, 62 и др. НД	НД 91.1
13	Проценты, начисленные на денежные средства на собственных счетах в банках	51, 55 НД	НД 91.1

Продолжение табл. 4

1	2	3	4
Формирование налоговых расходов			
1	Прямые расходы, включенные в себестоимость продаж (прямые материальные и трудовые расходы, прямая амортизация, входящие в производственную себестоимость реализованных изделий собственного производства, работ, услуг; покупная стоимость проданных товаров; остаточная стоимость реализованных основных средств; фактическая себестоимость реализованных ценных бумаг)	НР 90.2	20, 23, 29, 41, 43, 01, 58 НР
2	Остатки незавершенного производства в сумме прямых расходов	-НР	-НР
3	Остатки продукции на складе в сумме прямых расходов	-НР	-НР
4	Остатки отгруженной, но нереализованной продукции в сумме прямых расходов	-НР	-НР
5	Косвенные (общепроизводственные) расходы	НР 20, 23, 29	25 НР
6	Общехозяйственные расходы	НР 90.8	26 НР
7	Расходы на продажу	НР 90.7	44 НР
Внереализационные расходы			
8	Расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая амортизацию по этому имуществу)	НР 91.2	70, 69, 02, 76 и др. НР
9	Расходы в виде процентов по долговым обязательствам	НР 91.2	51, 52, 76 НР
10	Суммы денежных средств, перечисляемые работодателями профсоюзным организациям на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу	НР 91.2	51, 76 НР
11	Расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг	НР 91.2	70, 69, 76 и др. НР
12	Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг	НР 91.2	51, 76 НР
13	Расходы в виде отрицательной курсовой разницы	НР 91.2	52, 60, 62, др. НР
14	Расходы при совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	НР 91.2	52, 55, 76, др. НР
15	Расходы налогоплательщика на формирование резервов по сомнительным долгам	НР 91.2	63 НР
16	Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы	НР 91.2	01, 04, 08, 10, 70, 69, 76 и др. НР

Продолжение табл. 4

1	2	3	4
17	Расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов	НР 91.2	10, 70, 69, 76 и др. НР
18	Судебные расходы и арбитражные сборы	НР 91.2	51, 76 НР
19	Расходы по операциям с тарой	НР 91.2	10, 70, 69, 51, 76, 60 и др. НР
20	Расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба	НР 91.2	51, 76 НР
21	Расходы на услуги банков	НР 91.2	51, 52, 76 НР
22	Расходы на проведение собраний акционеров (участников, пайщиков)	НР 91.2	51, 76 НР
23	Расходы на создание объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность	НР 91.2	01, 08 НР
24	Расходы в виде стоимости безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества (включая денежные средства)	НР 91.2	01, 04, 51, 76 и др. НР
25	Расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту или находящимся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, воинских формированиях и органах	НР 91.2	01, 04, 51, 76 и др. НР
26	Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	НР 91.2	51, 76 НР
27	Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	НР 91.2	62, 76 НР
28	Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам	НР 91.2	25 НР
29	Не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам	НР 91.2	26 НР
30	Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены	НР 91.2	94 НР

Окончание табл. 4

1	2	3	4
31	Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций	НР 91.2	01, 10, 60, 76 и др. НР
32	Убытки по сделке уступки права требования	НР 91.2	62, 76 НР
33	Убыток, возникающий у налогоплательщика – участника (пайщика) организации при ее ликвидации (в том числе в результате применения процедуры банкротства), выходе (выбытии) из организации	НР 91.2	58, 76 НР

В условиях автоматизированной обработки данных промаркированные таким образом бухгалтерские записи будут использоваться для формирования ведомостей налоговых доходов и налоговых расходов, что исключит ошибки, обусловленные человеческим фактором, значительно упростит и ускорит расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период с целью заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

Финансовая бухгалтерия тесно связана и со статистическим учетом. С одной стороны, финансовый учет предоставляет данные об объектах статистического учёта (трудовые ресурсы, производство и реализация продукции, товарооборот по товарным группам и другие массовые общественные явления). С другой, – проводится статистический анализ этих данных, позволяющий повысить эффективность управления финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта за счет:

- выявления трендов и закономерностей, что позволяет рассчитать влияние факторов на изменение объемов продаж, сумму расходов и т.п.;
- оптимизации ресурсов, поскольку статистические методы помогают выявить неэффективные процессы и затраты, что, в свою очередь, позволяет сократить операционные расходы;
- улучшения качества продукции (работ, услуг), так как статистические методы позволяют быстро выявлять и устранять причины дефектов, что, в конечном итоге, приводит к улучшению качества продукции и услуг;
- повышения удовлетворённости покупателей и заказчиков и формирования лояльности к бренду благодаря улучшению качества продукции и сокращению времени выполнения заказов;
- обеспечения гибкости и адаптации, поскольку статистическое управление бизнес-процессами помогает компаниям быстрее реагировать на изменения внешней среды и адаптироваться к ним, что является важным конкурентным преимуществом.

Интеграция статистических показателей в единую информационную систему позволит повысить качество и доступность статистической информации, обеспечит эффективный сбор, обработку и анализ данных, способствуя ускорению принятия управленческих решений.

Обсуждение результатов. Информационная база о деятельности организации, создаваемая в финансовой бухгалтерии, должна использоваться в системах других видов учета следующим образом:

- своевременно передать учетную информацию для её аналитической обработки можно благодаря увязке рабочего плана счетов с объектами управленческого учета посредством открытия субсчетов второго, третьего, ...n-ого порядка. Кроме того, в компьютерной программе «1С: Бухгалтерия» необходимо предусмотреть алгоритмы

расчета прибыли (убытка) по каждой сделке с целью передачи в управленческую бухгалтерию маржи по ней и использования этих данных для принятия решений по управлению деятельностью организации;

- следует гармонизировать финансовый и налоговый учет доходов и расходов, пометив хозяйственные операции, суммы по которым используются в налоговом учете, с помощью своеобразных маркеров – дополнительных счетов «НД» («Налоговые доходы») и «НР» («Налоговые расходы»). Промаркированные таким образом бухгалтерские записи могут использоваться автоматически для составления ведомостей налоговых доходов и налоговых расходов, что упростит и ускорит расчет налоговой базы при заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль организаций;

- автоматизированный сбор бухгалтерских данных об объектах статистического учёта способствует применению широкого инструментария для анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций и формирования показателей, характеризующих экономическую жизнь общества в целом.

Заключение. Интеграция финансовой бухгалтерии с другими системами учета (управленческим, налоговым, статистическим) в условиях цифровизации экономики и возросших требований к оперативности и точности управленческой информации позволяет обеспечить своевременную поддержку принятия тактических и стратегических управленческих решений, направленных на обеспечение экономической безопасности организации.

Дальнейшие исследования в этой сфере целесообразно направить на изучение организационно-технологических особенностей деятельности субъектов различных видов предпринимательства и их влияния на формирование учетной политики соответствующих компаний.

Список литературы

1. Копылова, Е.К. Бухгалтерский учет: направления развития в условиях цифровой экономики. Часть 1 / Е.К. Копылова, Т.И. Копылова // Международный бухгалтерский учет. – 2022. – Т. 25. Вып. 2. – С. 143–162.
2. Копылова, Е.К. Бухгалтерский учет: направления развития в условиях цифровой экономики. Часть 2 / Е.К. Копылова, Т.И. Копылова // Международный бухгалтерский учет. – 2022. – Т. 25. Вып. 3. – С. 260–281.
3. Одинцова, Т.М. Бухгалтерский учет: развитие и трансформация в контексте вызовов современности / Т.М. Одинцова // Международный бухгалтерский учет. – 2021. Т. 24. Вып. 10 (484). – С. 1162–1187.
4. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
5. Миславская, Н.А. Цифровизация и бухгалтерский учет / Н.А. Миславская // Аудитор. – 2021. – Т. 7. № 2. – С. 33–38.
6. Кропоткина, А.П. Направления использования IT-технологий в учете финансовых результатов коммерческой организации / А.П. Кропоткина, В.А. Маняева // Проблемы развития предприятий: теория и практика. – 2022. – № 1-2. – С. 243-247. – DOI: 10.46554/PEDTR-21-2022-2-pp.243. – EDN: UBTKYG.
7. Нефедьева, П.В. Облачные технологии бухгалтерского учета / П.В. Нефедьева // Научный журнал. – 2018. – № 8(31). – С. 26-28. – EDN: XZBGOT.
8. Кучер, В.А. Облачные бухгалтерские системы: возможности для создания единого информационного пространства / В.А. Кучер, Н.В. Долбня // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – № 1. – С. 114-131. – DOI: 10.5281/zenodo.15165471.

9. Василенко, М.Е. Цифровизация в бухгалтерском учете и аудите / М.Е. Василенко, П.С. Терновая // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9. № 3. – С. 354–356.

10. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций: приказ Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н (с изменениями от 07.05.2003 №38н, от 18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н).

11. Воронова, Е.Ю. Модель учетно-аналитического обеспечения оптимизации затрат в контексте неинституционального подхода / Е.Ю. Воронова, А.А. Векшина // Международный бухгалтерский учет. – 2022. – Т. 25. Вып. 12 (498). – С. 1360–1381.

12. Клычова, Г.С. Формирование управленческой отчетности об инвестициях в долгосрочные активы / Г.С. Клычова, К.А. Парфенова // Международный бухгалтерский учет. – 2022. – Т. 25. Вып. 2(488). – С. 163–179.

13. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 07.06.2013), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 07.05.2013).

14. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020) : Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Сердюк Вера Николаевна, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой учета, аудита и статистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: vera290256@mail.ru

ORCID: 0009-0008-0351-2550

AuthorID: 902101

Акаев Шамиль Муртузович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: sh.akaev51@mail.ru

ORCID: 0009-0008-0351-2550

AuthorID: 1243803

Бешуля Ирина Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета, аудита и статистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: beshulia.biv@mail.ru

ORCID: 0009-0000-3611-0613

Поступила в редакцию 06.02.2026 г.

UDC 336.201

DOI 10.5281/zenodo.19231132

SERDYUK Vera¹,
AKAEV Shamil¹,
BESHULIA Irina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

ACCOUNTING FOR ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

The article is devoted to the study of methodological aspects of the formation and use of an information base on the activities of an organization in order to identify, prevent, and eliminate threats to its economic security. The article substantiates the need to integrate financial accounting with other accounting systems (managerial, tax, and statistical), which allows for timely support of tactical and strategic management decisions in the context of digitalization of the economy and increased requirements for the efficiency and accuracy of management information. The novelty of the research lies in solving the problem of building a unified information space in an organization through the integration of various types of accounting. The article concludes that creating a unified information space is beneficial for improving business efficiency and providing relevant information for making management decisions that ensure the economic security of an organization.

Key words: *economic security of an organization, financial accounting, management accounting, tax accounting, statistical accounting, unified information space, accounting automation, digitalization, and management decision-making.*

References

1. Kopylova, E.K. (2022) Accounting: directions of development in the digital economy. Part 1 / E.K. Kopylova, T.I. Kopylova. *International accounting*. Vol. 25. Issue. 2. Pp. 143-162. (In Russian).
2. Kopylova, E.K. (2022) Accounting: directions of development in the digital economy. Part 1 / E.K. Kopylova, T.I. Kopylova. *International accounting*. Vol. 25. Issue. 3. Pp. 260–281. (In Russian).
3. Odintsova, T.M. (2021) Accounting: Development and Transformation in the Context of Modern Challenges. *International Accounting*. Vol. 24. No. 10 (484). P. 1162–1187. (In Russian).
4. National Project «Data Economy and Digital Transformation of the State». (In Russian).
5. Mislavskaya, N.A. (2021) Digitalization and Accounting. *Auditor*. Vol. 7. No. 2. P. 33–38. (In Russian).
6. Kropotkina, A.P. & Manyeva, V.A. (2022) [Directions for the use of IT technologies in accounting for the financial results of a commercial organization]. *Problemy razvitiya predpriyatij: teoriya i praktika = Problems of enterprise development: theory and practice*. 1-2, 243-247. doi: 10.46554/PEDTR-21-2022-2-pp.243. (In Russian).
7. Nefedyeva, P.V. (2018) Cloud technologies of accounting. *Nauchnyy zhurnal = Scientific journal*. 8(31), 26-28. (In Russian).
8. Kucher, V.A. (2025) Cloud accounting systems: opportunities for creating a single information space / V.A. Kucher, N.V. Dolbnya. *New in economic cybernetics*. № 1. P. 114-131. doi: 10.5281/zenodo.15165471.

9. Vasilenko, M.E. (2020) Digitalization in Accounting and Auditing / M.E. Vasilenko, P.S. Ternovaya. *Azimuth of Scientific Research: Economics and Management*. Vol. 9. No. 3. P. 354–356. (In Russian).

10. Instructions for using the Accounting Plan for Financial and Economic Activities of Organizations: Order No. 94n of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated October 31, 2000 (as amended by Order No. 38n of May 7, 2003, Order No. 115n of September 18, 2006, and Order No. 142n of November 8, 2010). (In Russian).

11. Voronova, E.Yu. (2022) Model of Accounting and Analytical Support for Cost Optimization in the Context of the Neo-Institutional Approach / E.Yu. Voronova, A.A. Vekshina. *International Accounting*. Vol. 25. Issue 12 (498). P. 1360–1381. (In Russian).

12. Klychova, G.S. (2022) Formation of Management Reporting on Investments in Long-Term Assets / G.S. Klychova, K.A. Parfenova. *International Accounting*. Vol. 25. Issue 2(488). P. 163–179. (In Russian).

13. Tax Code of the Russian Federation, Part One, No. 146-FZ of July 31, 1998 (as amended on June 7, 2013), Part Two, No. 117-FZ of August 5, 2000 (as amended on May 7, 2013). (In Russian).

14. Federal Accounting Standard "Fixed Assets" (FSBU 6/2020): Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 17.09.2020 N 204n. (In Russian).

Serdyuk Vera, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting, Audit and Statistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: vera290256@mail.ru

ORCID: 0009-0008-0351-2550

AuthorID: 902101

Akaev Shamil, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commerce and Customs Affairs, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: sh.akaev51@mail.ru

ORCID: 0009-0008-0351-2550

AuthorID: 1243803

Beshulia Irina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Audit and Statistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: beshulia.biv@mail.ru

ORCID: 0009-0000-3611-0613

Received 06.02.2026